

A hacker's mind

Projektmitarbeiter_innen:

Andreas Happe

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna | Austria

Projektleitung:

[Andreas Happe](#)

e0226373@student.tuwien.ac.at

[+43 676 3355006](tel:+436763355006)

Institution:

BIG

TU Wien

Worum geht es in diesem Forschungsprojekt?

Das Projekt versucht die Aufgaben, Probleme und Vorgehensweisen von professionellen Penetration Tester (Hackern) zu erkennen. Durch die Teilnahme an diesem Projekt verbessern sie aktiv die das Verständnis der Wissenschaft für ihre Arbeit.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Sie entscheiden, wie intensiv und lange Sie mit uns zusammenarbeiten möchten. Der Vorschlag wäre die Durchführung eines Interviews mit einer Länge von 60 Minuten.

Kann die Zusammenarbeit beendet werden?

Die Zusammenarbeit kann **jederzeit** und **ohne Angabe von Gründen** beendet werden. Sie können jederzeit verlangen, dass Ihre Daten vollständig oder teilweise gelöscht werden.

Ein Treffen kann jederzeit unter- oder abgebrochen werden, falls es die Situation erfordert.

Ist die Teilnahme mit Kosten verbunden?

Nein, die Teilnahme an dem Projekt ist **freiwillig und kostenlos**.

Wer finanziert dieses Forschungsprojekt?

Das Projekt wird nicht über die Privatmittel von Andreas Happe hinaus finanziert.

Werden die Treffen aufgezeichnet?

Falls Sie damit einverstanden sind, würden wir während der Treffen Tonaufnahmen machen und gegebenenfalls Gegenstände fotografieren. Alle schriftlichen Aufzeichnungen und **Audioaufnahmen** verwenden wir **ausschließlich für unser Forschungsprojekt** (z.B. für Veröffentlichungen wie unserer Doktorarbeiten). Wir werden jedem mitteilen, wenn wir unsere Zusammenarbeit aufzeichnen, zum Beispiel via Audio.

Wie werden die Informationen verwendet?

Die Daten werden von den Projektmitarbeiter_innen, in erster Linie von Andreas Happe, analysiert. Die Ergebnisse sind Grundlage für eine Publikation welche die grundlegende Herangehensweise von Security-Professionals für Forscher verständlich machen soll. Diese Information könnte, in **anonymisierter Form**, auch in anderen Workshops gezeigt werden, damit diese weiterentwickelt werden können.

Werden Aufzeichnungen veröffentlicht?

Ein wichtiger Teil unserer Forschungstätigkeit ist es, unsere Ergebnisse zu veröffentlichen und bei Konferenzen und öffentlichen Veranstaltungen zu präsentieren. Aufzeichnungen und gesammelte Daten werden für die Veröffentlichung vollständig **anonymisiert**.

Wie anonymisieren wir Daten und schützen Ihre Privatsphäre?

Wir werden Daten so bearbeiten, dass es nicht möglich sein wird, auf Ihre Identität zu schließen. Veröffentlichungen von Zitaten erfolgen erst nach der expliziten Zustimmung durch den Interviewpartner.

Wie werden die Aufzeichnungen gespeichert? Wie wird die Information archiviert?

Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Die Aufzeichnungen werden ausschließlich auf einem **verschlüsselten Datenträgern** gespeichert, es werden keine Interviewdaten über öffentliche Netzwerke übermittelt. Nach Projektende werden die Aufzeichnungen in verschlüsseltem Zustand in der TU Wien archiviert. **10 Jahre nach Projektende** werden die Aufzeichnungen **unwiederbringlich gelöscht**.

Bei Fragen können Sie sich auch an die **Datenschutzbeauftragte** der TU Wien Mag. Christina Thirsfeld, christina.thirsfeld@tuwien.ac.at, +43 1 58801 41000 wenden.

Bei Fragen rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Wenn Probleme auftreten oder Sie eine Beschwerde haben, können Sie sich gerne direkt an Andrea Happe wenden.

Bei Fragen zur Verarbeitung der Daten, können Sie sich jederzeit an die Data Protection Authority (Austrian Data Protection Authority (DSB), Barichgasse 40-42, 1030 Vienna) wenden.